

DERECHOS HUMANOS, PAZ Y DEMOCRACIA

Proceso de apropiación social del conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social

Objetivo

Brindar herramientas para el fortalecimiento de la formación política en términos de Derechos Humanos, Paz y Democracia de un grupo líderes y lideresas de una organización campesina y popular.

Metodología

Se llevaron a cabo seis talleres, cada uno con 3 horas de duración.

Participantes: 20 líderes y lideresas.

Temas:

- Derechos humanos.
- Conflicto armado.
- Aproximaciones teóricas para la construcción de paz.
- Resolución de conflictos y prácticas restaurativas.
- Democracia representativa y participativa.
- Territorios Urbanos de Paz.

Resultados / beneficios obtenidos

Se logró que los líderes y lideresas se apropiaran y reflexionaran en torno a algunos de los planteamientos centrales sobre los Derechos Humanos, Paz y Democracia y la relación con su papel como líderes y lideresas en sus respectivas comunidades.

Este conocimiento adquirido y las discusiones realizadas durante el proceso de formación sirvieron con insumos para la revisión de una primera propuesta de Territorios de Paz que había sido previamente elaborada por las directivas de la Organización.

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

DERECHOS HUMANOS, PAZ Y DEMOCRACIA

Cartilla producto del proceso:

<https://zenodo.org/records/17981571>